

Female Children in the Works of Vizhiyan

S. Pavithra, Part-Time Research Scholar, Tamil Department, Auxilium College, Katpadi, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3586-7072>

Dr. N. Kumari, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Katpadi, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7810264

Abstract

Vizhiyan, a well-established writer in child literature has been writing continuously for the welfare of the children's community. He also gives equal importance to girl children. This is one of the most precious values added in his writings. By reading Vizhiyan's stories the self-confidence level of the children will go to a maximum level. In this way, if a child gives his/her continuous input as evinced in the works of Vizhiyan, the child will attain tremendous changes in his life which may lead to a glorious future. Hence, the purpose of the article is to explore the fruitful results of Vizhiyan's story among female children.

Keywords: Female Children, Works, Vizhiyan.

References

- [1] Anita. *Kootachooru*. Bharti Pudhkalayam, Chennai – 18.
- [2] Kalaivendan, M. *Bharatiyar Desiyamum Deivegamum*. Tamil Ayya Veliyeetagam, Auvaikottam, Thiruvaiyaru.
- [3] *Tolkappiyam*. Porulathikaram, Ainguru Pathipagam, Chennai.
- [4] Kavingar Manimozhi. *Bharathiyin Penniyam*. 6, Sugamathi Publication, Chennai – 17.
- [5] Vizhiyan.. *Roboo*. Bharti Pudhkalayam, Chennai – 18.
- [6] Vizhiyan.. *Miambo*. Bharti Pudhkalayam, Chennai – 18.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

விழியன் படைப்புகளில் பெண் பிள்ளைகள்

சா. பவித்ரா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3586-7072>

முனைவர் நா. குமாரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7810264

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பெண்கள் வீட்டின் கண்கள் என்று சொல்வர். ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்கும் பெண்களைப் பற்றி ஒவ்வொரு விதமான அபிமானம் உண்டு. அவ்வகையில் பெண் பிள்ளைகள் குறித்த தனித்த அடையாளத்தை விழியன் தன் படைப்புகளில் ஏற்படுத்தியுள்ளார். தனித்துவம் என்பது காட்டும் இயல்பைக் குறிப்பதாகும். தனி அடையாளம், தனித்தன்மை போன்ற சொல்லாட்சிகளும் இதற்கு இணை சேர்க்கும். புதிதாக சிந்தித்தல், மாற்று பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தல், புதுமை செய்வது, புரட்சி நிகழ்த்துவது, வித்தியாசமான செயல்பாடு போன்ற பல கூறுகளின் மூலம் நாம் தனித்துவத்தை அடையாளம் காண முடியும். ஒவ்வொரு படைப்பாளியும் ஒவ்வொரு விதமான தனித்துவ அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி வைத்துள்ளார்கள். அவ்வகையில் விழியன் படைப்புகளில் பெண் பிள்ளைகள் குறித்து காணப்படும் தனித்துவங்களை இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: விழியன், படைப்பு, பெண் பிள்ளைகள்.

முன்னுரை

பெண்கள் வீட்டின் கண்கள் என்று சொல்வர். ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்கும் பெண்களைப் பற்றி ஒவ்வொரு விதமான அபிமானம் உண்டு. அவ்வகையில் பெண் பிள்ளைகள் குறித்த தனித்த அடையாளத்தை விழியன் தன் படைப்புகளில் ஏற்படுத்தியுள்ளார். தனித்துவம் என்பது காட்டும் இயல்பைக் குறிப்பதாகும். தனி அடையாளம், தனித்தன்மை போன்ற சொல்லாட்சிகளும் இதற்கு இணை சேர்க்கும். புதிதாக சிந்தித்தல், மாற்று பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தல், புதுமை செய்வது, புரட்சி நிகழ்த்துவது, வித்தியாசமான செயல்பாடு போன்ற பல கூறுகளின் மூலம் நாம் தனித்துவத்தை அடையாளம் காண முடியும். அவ்வகையில் விழியன் படைப்புகளில் பெண் பிள்ளைகள் குறித்து காணப்படும் தனித்துவங்களை இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

தனித்துவம்

பிறரிடமிருந்து வித்தியாசப்படும் தளங்கள், போக்குகள் கொண்ட மனிதர்களை தனித்துவம் மிக்கவர்கள் என்கிறோம்.

ஒரு வழியில் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு நபர் மற்றொரு வழியில் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு நபருடன் எண்ணியல் ரீதியாக ஒத்ததாகவோ வேறுபட்டவராகவோ இருப்பதைத் தீர்மானித்தல். (www.britannica.com.translate.google 15 ஜூலை 2022 அன்று அணுகப்பட்டது)

சிறார் படைப்புலகில் எழுத்தாளர் விழியன் வேறுபட்டு நிற்கும் தனித்துவமான இடங்களை பார்ப்போம்.

எண்ணற்ற பெண் குழந்தைகளுக்கான இடம்

உலகில் ஆண் பெண் இருபாலரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் நிகராக இருப்பினும் ஆணுக்கு உரிய சுதந்திரமும் உரிமையும் பெண் இனத்திற்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும். பெண் குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளும் சமமாக பாவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே சமுதாயம் சமநிலை அடையும். ஆண்-பெண் குழந்தைகள் இருவருக்குமே கல்வி உட்பட அனைத்திலும் சம உரிமை அளிக்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான இந்த சம உரிமை தான் இந்தியாவின் வளமான எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள். பெண்கள் குறித்தும் பெண்ணின் குணங்கள் குறித்தும் பெண்ணுரிமை, பெண்கல்வி குறித்துமான செய்திகள் நம் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களில் பரவலாகக் காணக்கிடைக்கின்றன. தமிழின் மிகத் தொன்மையான இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் பெருமையும் உரனும் ஆடுஉ மேன(தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம், நூ. 98) என்று ஆண்மகளின் இயல்பை குறிப்பிடும் அதே சமயம், அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல் நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய(தொல்காப்பியம் நூ. 96) என பெண்மகளின் பண்புநலன்களை வரையறுத்துள்ளது.

அமிழ்ந்து பேரிருளா மறியாமையில்

அவலமெய்திக் கலையின்றி வாழ்வதை

உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறமாகும்(பாரதியார் தேசியமும் தெய்வீகமும் - மு.கலைவேந்தன், ப.581)

பெண் பிள்ளைகளிடம் காணப்படும் அறியாமை அகல வேண்டும். பெண்பிள்ளைகள் பல்வேறு கலைகளையும் கற்று கல்வி அறிவின் துணைகொண்டு முன்னேற வேண்டும் எனச் சுட்டுகிறார். பாரதிதாசன்

புவிக்கொன்றுரைப்பேன்

புருஷர் கூட்டம்

பெண்களை ஆதிப்

பெருநாள் தொடங்கி

திருத்தா வகையில்

செலுத்தாமல் அவர்கள்

சுருங்கிய உள்ளம்

விரிந்தபாடில்லையே(பாரதியின் பெண்ணியம், கவிஞர் மணிமொழி, ப. 6)

என வருந்துகிறார். பெண் குழந்தைகளின் அச்சத்தைப் போக்கும் விதமாகவும் அவர்களின் தாழ்வுமனப் பான்மையை களையும் விதத்திலும் விழியன் தன் கதைகளில் பெண்பிள்ளைகளைக் கையாண்டுள்ளார். அனைத்து கதைகளிலும் பெண் கதாபாத்திரங்கள் கட்டாயம் இடம் பெறுவது சிறப்பு. அதுமட்டுமன்றி பெண்பிள்ளைகள் கூடுதல் பொறுப்புடனும் அக்கறையுடனும் செயல்படுகிறார்கள் என்பதை தன் கதைகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறார்.

வெண்ணிலா என்ற சிறுமியுடன் நிலா

வெண்ணிலாவின் ஓவியப்போட்டி' என்னும் கதையில் வெண்ணிலா என்ற சிறுமியுடன் நிலா அளவளாவுவது பற்றிய கதை. வெண்ணிலாவுக்கு ஓவியப்போட்டிக்காக தன் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகளை தெரிவித்து விட்டு ஆப்பிரிக்காவில் தன்னை அழைக்கும் மற்றொரு சிறுவனுக்காக செல்கிறது நிலாவு. (ரோபூ, ப. 41)

பெண் குழந்தைகள் எடுத்த சூளுரை

'விதை' என்னும் கதையில் தவறவிட்ட ஓவியத்தையும் பரிசுப் பொருளையும் தேடி குப்பை கொட்டப்படும் கிடங்குக்கே சென்று ஆராய்கின்றாள் மதினி. அங்கே நெகிழிக் கழிவு குறித்து அறிந்து வருந்தி எதிர்காலத்தில் இதற்கொரு நல்ல தீர்வை எட்ட வேண்டும் என்று சூள் கொள்கின்றனர் இரு பெண்களும். (மேலது, ப. 31) இந்தக் கதையில் இரண்டு பெண்பிள்ளைகளான வதனியும் மதினியும் தோழிகள். அவர்கள் வழி கதை விரிகிறது.

பெண் பிள்ளைகளின் அன்பு

'மேலங்கி' என்னும் கதையில் இரு பெண் கதாபாத்திரங்களின் அன்பு பெரிதாக சொல்லப்படுகிறது. அவருடைய மகள்கள் எவ்வளவு ஆசையாக ஆடையைத் தயாரித்து இருப்பார்கள். அதைப்போய் வாங்கி வந்துவிட்டாயென (மேலது, ப. 57) கதையில் வரும் இந்தச் சொற்களின் மூலம் மகள்கள் தந்தை மீது வைக்கும் அளவிடற்கரிய அன்பு உணர்த்தப்படுகிறது.

முக்கிய கதாபாத்திரமாக பெண்

'அந்த பச்சை நிலவில்' எனும் கதையிலும் 'ரிகிலா' என்னும் பெண் கதாபாத்திரம் தான் முதன்மை கதாபாத்திரம். ரிகிலா அருகேயுள்ள நிலவுக்குச் செல்கிறாள். (மேலது, ப. 21) நிலவில் வடை சுட்டுக் கொண்டிருக்கும் பாட்டியிடம் உரையாடுகிறாள். பின்னர் இறுதியாக தன்னுடன் இணைந்த நண்பர்களுடன் இணைந்து உண்டு மகிழ்கிறாள்.

தலைப்பிலேயே பெண்ணுக்கான முக்கியத்துவம்

'நகுலாவின் வெற்றி' எனும் கதையிலும் தலைப்பே 'நகுலா' என்னும் பெண் கதாபாத்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தை சொல்கிறது. ஓவியப்போட்டிக்காக சென்னை செல்லும்

நகுலா, உற்சாகமாக போட்டியில் பங்கு கொண்டாள் என்பதும் வெற்றி கிடைக்காத போது ஏற்பட்ட சோர்வை அவள் எதிர்கொண்டு மீண்டு வந்தாள் என்பதையும் நகுலா என்ற பெண்ணின் ஒற்றைக் கதாபாத்திரம் மூலமாகவே விழியன் கூறுகிறார் (மியாம்போ, ப. 35) 'மகியும் நோவாவும்' எனும் கதையில் மகி என்பது ஒரு அணில், நோவா என்பது ஒரு கிளி. (மேலது, ப. 29) இந்த இரண்டுமே ஆணா பெண்ணா என்று விழியன் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் மகியும் நோவாவும் இரண்டுமே பெண்ணுக்கு சூட்டப்படும் பெயர்கள். அதையே கதையின் தலைப்பாக்கியுள்ளார். பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பாங்கு இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

கைவேலைப்பாடும் பெண் பிள்ளையும்

'மியாம்போ' எனும் கதையில் ருத்ரப்ரியா என்னும் சிறுமி கதாபாத்திரம் தான் முதன்மை பெண் கதாபாத்திரம். இக்கதையின் வழி ஓரிகாமி என்னும் ஜப்பான் கலையைப் பற்றி அறிய முடிகிறது. இந்தக் கலையை அந்தப் பெண் விதவிதமாக முயற்சி செய்து பயிற்சி செய்து பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறாள். (மேலது, ப. 15) பின்னர், தன் வகுப்பு தோழிகளுக்குத் தினசரி விதவிதமாக செய்து கொடுக்கிறாள். கைவேலை செய்வதில் பெண்கள் பெரும் திறன் பெற்றவர்கள். அதனாலும் இந்த கதைக்கேற்ப பெண் கதாபாத்திரத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம்.

நெஞ்சரம் கொண்ட பெண் கதாபாத்திரம்

'அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு' எனும் கதையில் அனிதா தான் முக்கிய கதாபாத்திரம். நீட் தேர்வில் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவ கனவை இழந்த அனிதா எனும் மாணவியின் நினைவாய் இக்கதைக்கு அதன் பிரதிபலிப்பாகவே அனிதாவின் பெயர் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கதையின் இறுதியில் அனிதா என்னும் கதாபாத்திரம் நெஞ்சரம் கொண்ட பெண்ணாகவும் ஆமா ரஹீம், நான் டாக்டராக போறேன் (அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு, ப. 49) என்று இறுதி வாக்கியம் முடிக்கும் போதும் தன் உறுதியை முன்னிறுத்துகிறார்.

ஆர்வமான கதாபாத்திரங்களான சிறுமிகள்

'அர்ச்சனா சந்தித்த சிரோப்டெராக்கள்' எனும் கதையிலும் அர்ச்சனா என்னும் சிறுமியின் கதாபாத்திரம் தான் முதன்மை பாத்திரம். அவள் தன் அத்தையுடன் கிராமம் ஒன்றிற்கு புதிதாக போகும் பயணம் குறித்தான இக்கதையில் ஆண் கதாபாத்திரங்கள் சில துணையாக வருகின்றன. (மேலது, ப. 83)

முடிவுரை

விழியன் படைப்புகளில் காணப்படும் பெண் பிள்ளைகளின் தனித்துவமான தன்மைகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு சீர்தூக்கி பார்க்கப்பட்டுள்ளது. பெண் குழந்தைகளுக்கு தம் கதைகளில் முன்னுரிமையும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து, கதைகளங்களை வெவ்வேறு விதமான

பரிமாணங்களில் கொடுத்திருப்பதும், பிணைத்திருப்பதும் சக சிறார் எழுத்தாளர்களிடமிருந்து விழியன் தனித்துவமானவர் என்னும் செய்கைகள் விளங்குகிறது. இத்தன்மை சிறார்களை கவர்வதாகவும் வாசிப்பின் மீது ஆர்வம் ஏற்படுத்துவதுமாக இருப்பது நோக்கத்தக்கது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] அனிதா. கூட்டாஞ்சோறு. பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை – 18.
- [2] கலைவேந்தன், மு. பாரதியார் தேசியமும் தெய்வீகமும். தமிழ் ஐயா வெளியீட்டகம், ஓளவைக்கோட்டம், திருவையாறு.
- [3] தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம், ஐங்குறு பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] கவிஞர் மணிமொழி. பாரதியின் பெண்ணியம். 6, சுகமதி பிரசுரம், சென்னை – 17.
- [5] விழியன். ரோபூ. பாரதி புத்தகாலயம்,7, இளங்கோ சாலை, சென்னை – 18.
- [6] விழியன். மியாம்போ. பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை – 18.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.